

УДК 004.7
КП
№ держреєстрації 0123U102005
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем НАН України
03680, м. Київ, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Установа-виконавець
В.о. директора Інституту програмних
систем НАН України, док. тех. наук
_____ В.Л. Шевченко
« _____ » _____ 2023р.

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ПРОЕКТАМИ
ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2023 РІК
**«Забезпечення безперебійного функціонування інструментально-
технологічних сервісів інформаційної інфраструктури НАН України»**

ШИФР 2-3-23 III

Київ-2023

Рукопис закінчено 01.12.2023 р.
Результати роботи розглянуто Вченою радою ІПС НАН України,
протокол № 13 від 14.12.2023 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НТР, заступник директора ІПС НАН України з наукової роботи, док. техн. наук	В.Л. Шевченко
Завідувач відділу, канд. ек. наук	Р.М. Федоренко
Заступник завідувача відділу	А.В. Гринь
Інженер-програміст	О.В. Паутинка
Науковий співробітник	Г.В. Суський
інженер-програміст	О.С. Ушаков

РЕФЕРАТ

Звіт про НТР: 23 с., 3 табл., 7 джерел.

Об'єкт досліджень – апаратна частина, підтримка і оновлення конфігурацій систем та сервісів інформаційної інфраструктури НАН України.

Метою роботи є підтримка та обслуговування апаратної частини, підтримка і оновлення конфігурацій систем та сервісів в актуальному стані, забезпечення розвитку інформаційної інфраструктури НАН України.

Отримані результати: забезпечення функціонування інформаційної інфраструктури НАН України в умовах появи нових викликів збройної агресії проти України.

Ключові слова: інформаційна інфраструктура, веб-портал, інформаційно-комунікаційна система, інформаційна безпека, відмово- та катастрофостійкість.

ЗМІСТ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ, ОДИНИЦІ, СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ.....	5
ВСТУП.....	8
1. КОНЦЕПЦІЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ.....	10
1.1. Мета та цілі забезпечення безперебійного функціонування інструментально-технологічних сервісів інформаційної інфраструктури НАН України.....	11
1.2. Основна ідея проекту Забезпечення безперебійного функціонування інструментально-технологічних сервісів інформаційної інфраструктури НАН України.....	12
1.3. Питання реалізації концепції	13
2. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ І ОНОВЛЕННЯ КОНФІГУРАЦІЙ СИСТЕМ ТА СЕРВІСІВ.....	14
2.1. Вимоги до технології підтримки та обслуговування апаратної частини інформаційної інфраструктури НАН України.....	14
2.2. Вимоги до технології підтримки і оновлення конфігурацій систем та сервісів інформаційної інфраструктури НАН України.....	15
3. СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ.....	19
3.1. Функціональний склад інформаційної інфраструктури НАН України.	19
3.2. Система технічного забезпечення інформаційної інфраструктури НАН України.	20
3.3. Технічний склад інформаційної інфраструктури НАН України	21
ВИСНОВКИ	22
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.....	23

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ, ОДИНИЦІ, СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ

CRM – Extended Relationship Management

НАН України – Національна академія наук України

ІІ – інформаційна інфраструктура

Автентифікація – процедура перевірки логіну та паролю, введеного користувачем, чи іншим способом.

Авторизація (авторизований доступ) – процес надання автентифікованому користувачу прав (доступу) на виконання певних дій.

Обліковий запис – комбінація логіну та паролю, що однозначно ідентифікує користувача та використовується для проходження процедури автентифікації.

Спеціалісти з підтримки користувачів – працівники сфери ІТ, у яких в посадових інструкціях зазначено встановлення, налаштування, оновлення та підтримка в працездатному стані програмного забезпечення;

Інформаційна інфраструктура – сукупність обладнання та систем, що містять інформаційні та апаратні ресурси, які використовуються з метою забезпечення всіх видів діяльності;

Мобільний пристрій – службове обладнання, яке призначене для вільного переміщення, тобто для використання без прив'язки до певного робочого місця та для обробки інформації, представлені в електронній формі. До мобільних пристроїв відносяться ноутбуки/нетбуки, планшетні комп'ютери, смартфони та мобільні телефони, операційна система яких дозволяє використовувати їх для виходу в Інтернет, користування електронною поштою та іншими корпоративними сервісами зберігання/обробки інформації компанії;

Підрозділ з обробки звернень користувачів – відділ обробки звернень користувачів або спеціальний підрозділ відокремленого підрозділу, який

займається обробкою заявок працівників щодо проблем в роботі комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення;

Програмне забезпечення (ПЗ) – сукупність програм системи обробки інформації та програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм;

Система управління інформаційною безпекою (СУІБ) – частина загальної системи управління, яка ґрунтується на підході, що враховує бізнес-ризик, призначена для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення інформаційної безпеки;

Інтернет-сервіси – послуги, які основані на Інтернет технологіях (поштові сервіси, сервіси зберігання даних, соціальні мережі, розважальні сервіси тощо); інформаційна інфраструктура – сукупність обладнання та систем, що містять інформаційні та апаратні ресурси, які використовуються з метою забезпечення всіх видів діяльності;

Зловмисний код – шкідливе програмне забезпечення, призначене для отримання несанкціонованого доступу до системи або до інформації, з метою несанкціонованого їх використання або нанесення шкоди власнику цієї системи та інформації;

Система управління інформаційною безпекою (СУІБ) – частина загальної системи управління, яка ґрунтується на підході, що враховує бізнес-ризик, призначена для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення інформаційної безпеки.

Інформаційна безпека – стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність та цілісність інформації;

Інформаційний ресурс – інформація та/або інформаційна система, в якій ця інформація обробляється та зберігається;

Віддалена робота – використання ресурсів інформаційної інфраструктури з використанням персональних електронних пристроїв або особистих, при наявності прямого фізичного підключення до комп'ютерної мережі за межами

свого робочого місця, в тому числі за допомогою мереж загального користування;

Захист інформації – сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї;

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

Service Desk – система реєстрації та обробки звернень від користувачів.

ВСТУП

На підставі прийнятої Координаційною радою НАН України з питань інформатизації Програми інформатизації НАН України (далі по тексту – «Програма») і затвердженої Постановою Президії Національної академії наук України № 41 від 12.02.2020 р. Концепції Програми інформатизації НАН України на 2020-2024 роки, з метою широкого впровадження інформаційних технологій в наукову, науково-організаційну та господарчу діяльність наукових установ та організацій, Президії НАН України, підвищення продуктивності, якості та ефективності проведення наукових досліджень, необхідно не тільки підтримувати існуючу інформаційну інфраструктуру а й постійно нарощувати функціональне наповнення засобів автоматизації діяльності НАН України та зміщувати її в бік:

- Інтегрування технічних, інформаційних і програмних ресурсів та сучасних комп'ютерних засобів інтеграції;
- Централізації обслуговування і підвищення ефективності використання ресурсів та зменшення витрат на утримання інфраструктури;
- Забезпечення доступу кожного науковця до загальних (об'єднаних) ресурсів НАН України;
- Організації співпраці установ та науковців в єдиному інформаційному просторі НАН України, а також забезпечення співпраці з світовою науковою спільнотою;
- Підвищення інформаційної безпеки даних, що функціонують в АІС Президії та АІС Установа.

Метою проєкту є визначення та обґрунтування технологічних принципів розробки, модифікації, впровадження в експлуатацію, супроводження, навчання персоналу, пост-гарантійного обслуговування (за повними життєвими циклами) інформаційної інфраструктури НАН України за видами забезпечення

(організаційне; технічне; системне програмне; програмне з програмними додатками; комунікаційне; інформаційне, в тому числі юридичне; кадрове (керівництво, користувачі, оператори)). Загальним завданням проєкту є формування принципів технічних рішень щодо гарантованого штатного режиму функціонування інформаційної інфраструктури НАН України.

1. КОНЦЕПЦІЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ

Ситуація, що склалася сьогодні в державі, вимагає від Національної академії наук (НАН) України вдосконалення системи управління для підвищення якості й результативності власне наукової діяльності структурних підрозділів НАН України та керування їх спроможностями згідно з девізом актуальної Концепції розвитку НАН України на 2021-2025 рр. — «Наука високого рівня в інтересах суспільства». Майбутнє Академії залежить від того, чи буде вона рушієм еволюційних змін і здійснюватиме наукове забезпечення побудови в нашій країні інноваційного, високотехнологічного, економічно заможного, демократичного, цивілізованого суспільства, реалізуючи дев'ять напрямів.

Масштабність і динамічність процесів цільової наукової діяльності та керування нею в особливий період, необхідність обробки (над)великих масивів інформації, висока обчислювальна складність і трудомісткість розрахунків потребують як підвищення оперативності й надійності оброблення, так і забезпечення адекватності й вірогідності інформації, що надходить до наукових установ та органів прийняття рішень НАН України.

Враховуючи розвиток інформаційних технологій у світі та значний науково-технічний і фаховий потенціал вітчизняних науковців, необхідною передумовою опрацювання зазначених викликів під час реалізації Концепції є забезпечення безперервного функціонування інструментально-технологічних сервісів інформаційної інфраструктури (далі – II) НАН України.

Головною задачею II є стале оперативне надання суб'єктам наукової діяльності та прийняття рішень вичерпної, непротивічної, актуальної, своєчасної й вірогідної інформації, адекватної їх потребам, шляхом постійної інформаційно-аналітичної підтримки процесів наукової, науково-організаційної та адміністративно-управлінської діяльності.

Досвід науково-технічного розвитку провідних країн світу засвідчує необхідність постійного оновлення інформаційних технологій у сфері науки, забезпечення їх стеку на рівні сучасних світових стандартів.

1.1. Мета та цілі забезпечення безперебійного функціонування інструментально-технологічних сервісів інформаційної інфраструктури НАН України

Метою забезпечення безперебійного функціонування інструментально-технологічних сервісів інформаційної інфраструктури НАН України є розроблення програмно-організаційних технологій відновлення та підтримки у робочому стані інформаційної інфраструктури НАН України, в складі таких систем та сервісів: корпоративна поштова система, публічний та корпоративний портал (в цілому і кожний з його елементів «Персональний склад», «Публічні повідомлення», «Корпоративні повідомлення», «База нормативних документів», «Наукові заходи», «Дані по книжкових виданнях», «Нагороди та відзнаки»), РІТ НОД, Сервіси ФЕВ, ВМ ФДМУ "Юридичні особи", Системи інформаційної підтримки оцінювання ефективності діяльності установ НАН України з метою:

забезпечення працездатності систем при аварійних ситуаціях на основному майданчику та/або при виході з ладу основного вузла;

забезпечення працездатності інформаційної інфраструктури НАН України навіть при виході з ладу декількох основних елементів;

підвищення захищеності інформаційної інфраструктури НАН України від втрати інформації і збоїв;

забезпечення високого рівню кіберзахисту та захисту персональних даних працівників НАН України;

забезпечення доступності сервісів 24/7;

забезпечення мінімізації часу доступу до інформації при будь-якій кількості запитів;

збільшення доступності даних та відсутності часових витрат на резервне копіювання і відновлення.

Цілі:

- Розроблення та впровадження технології підтримки та обслуговування апаратної частини інформаційної інфраструктури НАН України та технології підтримки і оновлення конфігурацій систем та сервісів інформаційної інфраструктури НАН України в актуальному стані.
- Розроблення та впровадження технології підтримки і оновлення конфігурацій систем та сервісів інформаційної інфраструктури НАН України в актуальному стані.
- Забезпечення розвитку інформаційної інфраструктури НАН України.

1.2. Основна ідея проекту Забезпечення безперебійного функціонування інструментально-технологічних сервісів інформаційної інфраструктури НАН України

Основною ідеєю проекту «Забезпечення безперебійного функціонування інструментально-технологічних сервісів інформаційної інфраструктури НАН України» є:

- Розробка технології підтримки та обслуговування апаратної частини інформаційної інфраструктури НАН України.
- Розробка технології підтримки і оновлення конфігурацій систем та сервісів інформаційної інфраструктури НАН України, підтримання їх актуальному стані.

. Роботи в рамках даного проекту були спрямовані на:

- Реалізацію комплексних рішень для забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури НАН України nas.gov.ua;
- Створення підґрунтя для реалізації організаційно-технічних рішень для розгортання комплексної системи захисту інформації.

Законодавче та нормативно-правове унормування передбачено згідно Законів України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист персональних даних”, “Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 “Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах”, державних стандартів України ДСТУ 3396.0-96, ДСТУ 3396.2-97, Статуту НАН України зареєстрованого Міністерством юстиції України 21 липня 2021 р. наказом № 2591/5.

1.3. Питання реалізації концепції

З метою реалізації даного проекту було організовано та проведено:

- Розроблення та впровадження технології підтримки та обслуговування апаратної частини інформаційної інфраструктури НАН України, підтримання її в актуальному стані.
- Розроблення та впровадження технології підтримки і оновлення конфігурацій систем та сервісів інформаційної інфраструктури НАН України підтримання її в актуальному стані.
- Забезпечення розвитку інформаційної інфраструктури НАН України.

2. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ І ОНОВЛЕННЯ КОНФІГУРАЦІЙ СИСТЕМ ТА СЕРВІСІВ

2.1. Вимоги до технології підтримки та обслуговування апаратної частини інформаційної інфраструктури НАН України

Основними вимогами до виконання даного проекту є вимоги щодо забезпечення стійкого функціонування інформаційної інфраструктури Національної академії наук України в умовах нових викликів збройної агресії проти України.

Інформаційна інфраструктура НАН України повинна забезпечувати:

- запобігання кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості і надійності функціонування;
- захист інформації яка циркулює в ІТ-інфраструктурі НАН України;
- працездатність системи навіть при виході з ладу декількох основних її елементів (забезпечення відмовостійкості) ;
- резервне копіювання;
- розгортання та функціонування тестового середовища для тестування нових компонентів та/або оновлень програмного та апаратного забезпечення;
- розгортання та функціонування тестового середовища для дослідження вхідної інформації на вміст шкідливого програмного забезпечення;
- захист сервісів таких як XRM (Extended Relationship Management), офіційний веб-сайт, РІТ НОД НАН України (розподілена інформаційна технологія підтримки науково-організаційної діяльності Президії НАН України), поштовий сервер nas.gov.ua та інші сервіси НАН України, які будуть розміщені на власному майданчику.

На даний час ландшафт інформаційної інфраструктури НАН України представлений у такому складі:

необхідності. Будь-які зміни до господарських процесів віддзеркалюються в системі швидко та зможуть підтримуватись сервісами інфраструктури;

Єдинство платформи - побудова ІТ-інфраструктури на єдиній платформі зменшує витрати на її впровадження та подальше обслуговування, позбутися або скоротити до мінімуму міжсистемні інтеграційні процеси. Структура, забезпечує користувачів системи можливістю організації «єдиної точки входу» для обробки та отримання даних, що у свою чергу, надасть нові, більш широкі можливості для аналітичної та контролінгової діяльності;

Збереження даних – система забезпечує автоматичне періодичне формування і зберігання резервних копій даних, архівацію та дублювання даних;

Підтримка роботи з великою кількістю даних та користувачів– система працює без втрати продуктивності, підтримуючи роботу до декількох тисяч сесій одночасно.

Переважна частина сервісів (функцій, служб, задач, систем...) реалізовано в складі системи обліку результатів діяльності НАН України на основі цифрової моделі суб'єктів НАНУ з використанням пропієтарних комп'ютерних програм корпорації Microsoft, зокрема: AD-Active Directory, поштовий сервер Exchange, SP-Share Point, СУБД MSSQL, XRM/CRM-eXtended Relationship management і інші.

В таблиці 1 представлені основні сервіси, які згруповані за результатами аналізу публічного (екстанет) та корпоративного (інтранет) порталів НАН України:

<https://nas.gov.ua/> - Share Point

<https://intranet.nas.gov.ua/Members/Pages/default.aspx> - Share Point

<https://files.nas.gov.ua/Offices/Pages/default.aspx> - XRM/CRM

Таблиця 1

№ з/п	Назва сервісу	Характеристика доступу до сервісу (е-адреса, засоби підтримки паролі і таке інше)
1	Підтримка та адміністрування корпоративної поштової системи	mail.nas.gov.ua Поштовий сервер Exchange Active Directory

№ з/п	Назва сервісу	Характеристика доступу до сервісу (е-адреса, засоби підтримки паролі і таке інше)
2	Підтримка, адміністрування та розвиток публічного та корпоративного порталу НАН України в цілому і кожного з його елементів зокрема: «Персональний склад», «Публічні повідомлення» «Корпоративні повідомлення» «База нормативних документів» «Наукові заходи» «Дані по книжкових виданнях» «Нагороди та відзнаки»	https://nas.gov.ua/ - Share Point https://intranet.nas.gov.ua/Members/Pages/default.aspx-SharePoint https://files.nas.gov.ua/Offices/Pages/default.aspx - XRM/CRM
3	РІТ НОД	ІК https://tema-ndr.nas.gov.ua
4	Сервіси ФЕВ (Литвишко): «МАМА» «АІС КІТ ГРК» Файловий сервер ВМ, SQL-сервер (Ніколенко)	ІК http://tais-adminorg.nas.gov.ua http://tais-planbudgorg.nas.gov.ua http://prog-sci.nas.gov.ua http://nanu-patent.nas.gov.ua
5	Майно Застосунок «Майно» ВМ ФДМУ «Юридичні особи»	https://intranet.nas.gov.ua/Property/Pages/default.aspx
6	ОДА Системи інформаційної підтримки оцінювання ефективності діяльності установ НАН України	http://www.eval.nas.gov.ua

Також в ході виконання роботи було проведено оновлення та ліцензування наступного програмного забезпечення:

- Програмний продукт Microsoft WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 16Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic.

- Програмный продукт Microsoft ExchgSvrStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP.
- Програмный продукт Microsoft SharePoint Server ALng LSA OLV E 1Y Academic AP.
- Програмный продукт Microsoft SfBSvr ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP
- Програмный продукт Microsoft SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic.
- Програмный продукт Microsoft Desktop Education ALng LSA OLV E 1Y Academic Enterprise.

3. СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ

3.1. Функціональний склад інформаційної інфраструктури НАН України.

Функціональний склад інформаційної інфраструктури НАН України забезпечує супроводження основних бізнес-процесів передбачених в НАН України, систем, підсистем, програмних комплексів, які були розроблені у попередніх роках, а саме:

корпоративна поштова система;

публічний та корпоративний портал (в цілому і кожний з його елементів “Персональний склад”, “Публічні повідомлення”, “Корпоративні повідомлення”, “База нормативних документів”, “Наукові заходи”, “Дані по книжкових виданнях”, “Нагороди та відзнаки”)

РІТ НОД;

сервіси ФЕВ;

застосунок Майно;

ВМ ФДМУ “Юридичні особи”.

Функціональний склад інформаційної інфраструктури НАН України наведено на рисунку 2.

Рисунок 3

Рис. 2 Функціональний склад інформаційної інфраструктури НАН України.

3.2. Система технічного забезпечення інформаційної інфраструктури НАН України.

Система технічного забезпечення інформаційної інфраструктури НАН України – це високотехнологічний, багатоміномклатурний комплекс технічних засобів обчислювальної техніки, мережевого обладнання, засобів захисту інформації, інженерного та допоміжного обладнання, призначений для збирання, накопичення, оброблення, передавання, обміну, захисту та відображення інформації, необхідної для виконання завдань інформаційної інфраструктури НАН України.

Система технічного забезпечення інформаційної інфраструктури НАН України:

технічне забезпечення територіально відокремленої структури ЦОД;
технічне забезпечення автоматизованих робочих місць усіх функціональних підрозділів НАН України;

технічне забезпечення системи захисту інформації;

технічне забезпечення інженерної системи II.

Обов'язковими функціональними елементами довільного ЦОД є:

сервер застосувань;

сервер БД;

термінальний сервер (в разі використання тонких клієнтів);

сервер віртуалізації (серверних потужностей та робочих місць);

локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) ЦОД;

засоби резервування інформації, архівування та її зберігання;

засоби адміністрування ЛОМ;

засоби захисту інформації;

засоби керування системою захисту інформації;

активне мережеве обладнання та засоби забезпечення маршрутизації та роботи в мережі II;

інженерно-технічні засоби, що забезпечують безперебійність роботи ЦОД.

3.3. Технічний склад інформаційної інфраструктури НАН України

Технічний склад інформаційної інфраструктури НАН України представлений рисунку 3.

Рисунок 3

Рис. 3 Технічний склад інформаційної інфраструктури НАН України

ВИСНОВКИ

Під час робіт на даному проєкті були отримані наступні результати:

- Розроблено технології підтримки та обслуговування апаратної частини інформаційної інфраструктури НАН України.
- Розроблено та впроваджено технології підтримки і оновлення конфігурацій систем та сервісів інформаційної інфраструктури НАН України в актуальному стані.
- Проведено обслуговування апаратної частини інформаційної інфраструктури НАН України.
- Проведено оновлення конфігурацій систем та сервісів інформаційної інфраструктури НАН України в актуальному стані.
- Проведено оновлення та ліцензування програмного забезпечення інформаційної інфраструктури НАН України.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Указ Президента України №479/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про запровадження національної системи стійкості»;
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури»;
3. ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT);
4. Планування забезпечення безперервності урядування та надання критичних державних послуг (AC/98-D(2019)0010 (INV));
5. Guidance for National Authorities to Identify and Assess Critical National Infrastructure Resilience and Interdependencies in the Communications and Energy Sectors (AC/98-D(2019)0009 (INV));
6. Guidance on Improving Resilience of National and Cross-Border Energy Networks (AC/98-D(2017)0005-REV1);
7. Guidance on the Development of Priority Arrangements for Civil Telecommunications (AC/98-D(2017)0004-REV1);